

Теодора Трајковић
Библиотека Музиколошког института САНУ, Београд
ORCID 0000-0002-7282-4311
teodora.trajkovic93@gmail.com

БИБЛИОТЕКА МУЗИКОЛОШКОГ ИНСТИТУТА САНУ

Сажетак

Музиколошки институт Српске академије наука и уметности (САНУ) основан је са циљем да се у њему прикупља, систематизује, чува и научно обрађује разнолика музичка грађа везана за истраживање националне музичке прошлости, како фолклорне, тако и уметничке традиције. Уједно, то га чини и једном од тек неколико институција у Србији које се баве изучавањем музичког културног наслеђа. У оквиру овог института налази се и библиотека као засебна јединица која својим богатим фондовима потпомаже и подржава истраживања својих сарадника. Циљ рада је представљање података о историјату настанка Института и библиотеке, њеним разноврсним фондовима и неким специфичностима.

Кључне речи: Музиколошки институт САНУ, специјална библиотека, музичка библиотека, библиотека научноистраживачког института, музикологија, етномузикологија, српска музика, наука о музици

Увод

Оснивањем Музичке академије у Београду (1937) као прве високошколске музичко-образовне установе у Србији¹, успостављени су институционални оквири за проучавање музичке уметности, које ће, унутар ове куће, свој процват доживети формирањем одељења за историју музике (1948) и музички фолклор (1949).²

¹ „Значајну годину у историји Музичке академије представља 1973. Тада је, сходно изменама Закона о високом школству Србије, Уметничка академија постала Универзитет уметности, а Музичка академија променила је назив у – Факултет музичке уметности. Споразум о удруживању факултета у универзитетску заједницу потписан је 21. маја 1973. године.“ Више видети у: Ивана Перковић, ур., *80 година Музичке академије / Факултета музичке уметности* (Београд: Факултет музичке уметности, 2017), 45–46.

² Поред Музичке академије, настава историје музике се, захваљујући Милоју Милојевићу (1884–1946), композитору, музичком писцу и уједно првом доктору музикологије у Србији, као предмет још раније (у периоду између два светска рата) изучавала на Филозофском факултету у Београду. Више видети у: Надежда Мосусова, „Стана Ђурић–Клајн и Музиколошки институт Српске академије наука и уметности“, у *Стана Ђурић–Клајн и српска музикологија: њоводом стоогодишњице рођења Стане Ђурић–Клајн (1905–1986)*, ур. Мирјана Веселиновић Хофман и Мелита Милин (Београд: Музиколошко друштво Србије, 2010), 151.

Оснивање тих одсека било је веома значајно за развој музикологије и етномузикологије јер је управо с њиховим деловањем започело „континуирано школовање стручњака у овим научним областима“.³ У исто време постојала је потреба да се оснује и институција чија ће основна делатност бити научноистраживачки рад усмерен на уметничку и традиционалну музику. Из те идеје настао је Музиколошки институт Српске академије наука и уметности (САНУ), чија су истраживања, како се наводи на званичном сајту, „усмерена на српску музику и њене везе са музичким стваралаштвом и културом у суседним и европским земљама, као и у свету“.⁴

Музиколошки институт САНУ основан је на иницијативу угледног српског композитора и музичког писца, академика Петра Коњовића (1883–1970).⁵ Према речима музиколога Биљане Милановић, „у литератури се не наводе или су непрецизно изнети поједини подаци о конституисању Института. Изостају значајни датуми, као и разматрање припремне фазе рада од његовог формалног оснивања крајем 1947. до ангажовања првих сарадника децембра 1948. године“.⁶ Иако је по свему судећи спорно коју годину би требало узети за почетну годину рада ове институције, она је основана са циљем да се у њој прикупља, систематизује, чува и научно обрађује разноврсна музичка грађа везана за истраживање првенствено националне музичке прошлости, фолклорне и уметничке традиције. Вишедеценијска делатност истраживача допринела је да се развије неколико неопходних јединица за научноистраживачки делатност сарадника. Данас се у његовом оквиру препознају као посебне целине Библиотека, Архив (који чине у највећем броју композиторске заоставштине), Нототека, Фонотека, као и Фонд фотографија. По вредности и разноврсности, похрањена грађа у Музиколошком институту САНУ налази се у самом врху, уз музичке фондове који се чувају под окриљем Факултета музичке уметности у Београду, Радио Београда, Народне библиотеке Србије и Матице српске у Новом Саду.

³ Перковић, ур., Нав. дело, 169–170.

⁴ „Музиколошки институт Српске академије наука и уметности – Мисија и визија Института“, преузето 6. 2. 2025, <https://music.sanu.ac.rs/%d0%9c%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b8-%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%98%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%b0/>

⁵ Петар Коњовић био је композитор, музички писац и организатор музичког живота у 20. веку. Поред тога, био је оснивач и први директор Музиколошког института САНУ, редовни члан Српске академије наука и уметности, професор Музичке академије у Београду, као и истакнути члан Матице српске у Новом Саду. Више видети у: Катарина Томашевић, „Прилог за био-библиографију: Петар Коњовић (1883–1970)“, *Зборник Майице српске за сценске уметности и музику* бр. 44 (2011): 153–164.

⁶ Биљана Милановић, „Допринос Петра Коњовића конституисању и почецима рада Музиколошког института Српске академије наука и уметности“, *Музикологија* бр. 25 (2018): 16. Више о овој теми видети у: Ivana Vesić i Danka Lajić Mihajlović, „The Dominant Currents in the Research of Music in Serbia: An Overview of the Institute of Musicology SAS's Early History (1947–1965)“, *Musikology* Nr. 25 (2018): 49–76.

Библиотека Музиколошког института САНУ

Према Закону о библиотечно-информационој делатности⁷, а у оквиру Библиотечно-информационог система Републике Србије, библиотека Музиколошког института САНУ је библиотека научноистраживачког института. Са друге стране, према Унесковој типологији, библиотека спада у специјалне библиотеке које су дефинисане као „оне које одржава удружење, тела која пружају јавне услуге, парламент, истраживачка установа (осим института при универзитету), академско друштво, струковна удружења, музеји, фирме, индустријски предузетници, привредне коморе, и тако даље, или друге организоване групе, а већи део њихових фондова се тиче одређене области или тематике, на пример, природних наука, друштвених наука, пољопривреде, хемије, медицине, економије, инжењерства, права, историје“⁸. Из овога се може закључити да библиотека (у овом случају Библиотека Музиколошког института) није самостална јединица, већ је у саставу одређене институције – и према Закону о библиотечно-информационој делатности и према Унесковој типологији. Према Класификацији музичких библиотека у Србији коју је начинила Гордана Стокић, код нас се могу разликовати три основна типа музичких библиотека и то: научноистраживачке музичке библиотеке, извођачке музичке библиотеке и јавне музичке библиотеке. У оквир научноистраживачких музичких библиотека уврстила је Музичко одељење Народне библиотеке Србије⁹, библиотеку Музиколошког института САНУ, библиотеку Факултета музичке уметности у Београду и колекције свих других музичких образовних институција у Србији.¹⁰ Оно у чему се огледа специфичност рада једне овакве библиотеке јесте и то што најчешће има једног запосленог библиотекара и специфичну организацију разноврсних фондова. Организација делатности базира се на проналажењу литературе која треба да буде основа за научни рад истраживача, па је самим тим неопходно да библиотекар буде упућен у научноистраживачки рад својих колега. С обзиром на то да је реч о уско специјализованој области, круг корисника није велики, и чине га музиколози и етномузиколози из земље и иностранства, музички извођачи, колеге са радија и телевизије, научници из сродних дисциплина (социолози, историчари, филолози), студенти и ученици, као и љубитељи музике.

Поводом јубиларног десетог броја институтског часописа *Музикологија*, 2010. године, музиколог и тадашњи сарадник, Мелита Милин, објавила је текст у коме износи одређене проблеме са којима се Музиколошки институт бори у

⁷ „Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti“. *Službeni glasnik* br. 52 (2011) i 78 (2021).

⁸ UNESCO, „Recommendation concerning the International Standardization of Library Statistics“, према: Бојана Вукотић, „Специјалне библиотеке и библиотеке научноистраживачких института и установа у Републици Србији 2019–2022“, *Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства* бр. 42 (2023): 3.

⁹ Када је реч о Музичком одељењу Народне библиотеке Србије, мисли се на Збирку музикалија, аудио и аудио-визуелне грађе, у оквиру Одељења посебних фондова. <https://nb.rs/posebne-zbirke/muzikalije-i-audio-i-audiovizuelna-zbirka/>.

¹⁰ Гордана Стокић, „Класификација музичких библиотека у Србији“ *Нови звук: интернационални часопис за музику* бр. 9 (1997): 76.

немогућности да запосли библиотекара.¹¹ Овакав проблем, чини се, додатно је био упадљив, узмемо ли у обзир чињеницу да је Гордана Стокић о Библиотеци Музиколошког института још 1996. године писала како је „изванредно богата рукописним музикалијама, архивским звучним записима, књигама о музици, штампаним музикалијама домаћих композитора, те легатима [али - прим. Т.Т.] збирка, међутим, није на примерен начин уређена, нити представљена системом каталога.“¹² Из овога се намеће закључак да је још давних дана било јасно да је Институту неопходан стручни сарадник који ће се бавити пословима у библиотеци, али да, и поред тог сазнања, није било могућности ни средстава да се то спроведе у дело. О томе пише и музиколог Катарина Томашевић у тексту о дигитализацији архивске грађе Института, при чему наводи: „Kako Institut nikada nije imao zaposlenog profesionalnog bibliotekara niti arhivistu, posao arhiviranja i obrade podataka o dokumentima vršili su najčešće najmlađi saradnici Instituta ili spoljni saradnici, te ni u katalogu, niti u arhivskim knjigama nije postignut jedinstven, profesionalno utemeljen princip unosa. Ipak, moglo bi se reći da je stepen obrađenosti podataka oko 90%, ali da podaci nisu obrađeni po jedinstvenom sistemu.“¹³ Књиге инвентара које су тадашњи сарадници водили нису комплетирани свим неопходним подацима, па самим тим нису веродостојне. Упркос томе, оне су данас важне и корисне за упоређивање или евентуално проверавање података, док, истовремено, представљају и вредно сведочанство рада Института из времена када, због ограничених ресурса, ова институција није имала свог библиотекара.

Ипак, после седамдесет година од оснивања, 2019. године, Институт је добио могућност да запосли библиотекара што је омогућило да званично и законски регулише питање библиотеке. Процедура уписа библиотеке Музиколошког института САНУ у Регистар библиотека Републике Србије започета је крајем јануара 2019, а завршена је 13. марта исте године, када су преузета документа из Матичног одељења Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“. Библиотека је регистрована Решењем број 02-44/2 од 27. фебруара 2019.

Области истраживања и тематске целине фонда

Како би се боље разумео развој библиотеке, треба се вратити на почетке рада Музиколошког института САНУ. Већ 1948. године начињен је списак неопходних књига и часописа те је уз одобрена средства од милион динара, отпочет процес њихове набавке. Публикације су пре свега набављане из антикварница, али су део

¹¹ Мелита Милин, „Библиотека Музиколошког института САНУ“ [„Library of the SASA Institute of Musicology“], *Музикологија* бр. 10 (2010): 59–64 [65–70].

¹² Гордана Стокић, „Делатност музичких библиотека: осврт на практичне и теоретске домете музичког библиотекарства у свету и код нас“, *Зборник Машице српске за сценске уметности и музику* бр. 18–19 (1996): 194.

¹³ Katarina Tomašević, „Značaj digitalizacije muzikalija i zvučnih zapisa u Arhivu i Fonoteci Muzikološkog instituta SANU“ [“The importance of Digitization of Music Collection at Institute of Musicology Sasa”], *Review of the National Center for Digitization* no. 2 (2003): 47.

фонда сарадници Института попунили поклонима донатора.¹⁴ Неки од њих били су Британски савет, Америчка читаоница, Академија СССР-а, оксфордска Библиотека Бодлеана, Унеско, али и појединачне личности, као што су Петар Крстић (1877–1957)¹⁵ и Светолик Пашћан Којанов (1892–1971).¹⁶

С обзиром на то да Институт, како је већ истакнуто, све до 2019. године није имао могућност да запосли библиотекара, ондашњи сарадници начинили су класификацију библиотечке грађе према областима истраживања. С тим у вези, тематске целине библиотечког фонда односе се на црквену, народну музику, као и на историју музике са општом музиколошком проблематиком.¹⁷ Мелита Милин указује на то да „[д]ео који се односи на област црквене музике садржи обимну литературу неопходну за проучавање православне црквене музике. То су литургијске књиге на црквенословенском и грчком језику, као и њихови преводи на француски, енглески и немачки језик, факсимилна издања грчких и руских неумских рукописа, књиге, зборници, сепарати студија најзначајнијих аутора из света који су се бавили проучавањем грчке, руске, румунске, бугарске и српске црквене музике“.¹⁸ Важан део ове колекције чине и књиге из домена литургије, историје Цркве, старе књижевности и историје уметности те су оне смештене као јединствена целина у једној канцеларији.

Када је реч о публикацијама из области народне музике, међу њима се могу пронаћи књиге о музици балканских и словенских народа, као и свих народа из земаља бивше Југославије. Поред тога, „[п]рисутна је, мада у много мањој мери, и народна музичка баштина удаљених области света – Африке, Америке, Индије, Јаве. Поред етномузичкошке и етнологске литературе посвећене српској народној музичкој традицији, која укључује све значајније домаће публикације, посебно су широко заступљена издања из суседних земаља, нарочито из Бугарске, Румуније и Мађарске“.¹⁹ С обзиром на то да Институт последњих година сарађује и са Државним конзерваторијумом Универзитета у Истанбулу, у библиотеци се могу пронаћи и драгоцене издања новијег датума из Турске, која имају велики значај за етномузичолошка истраживања у Србији и другим балканским земљама.

Тематска целина фонда која се односи на област историје музике и опште музиколошке проблематике садржи, поред неопходних енциклопедијских, лексиконских и речничких издања и публикације из области историје музике разних народа, пре свега европских, монографије композитора, студије из области естетике и теорије музике, а није занемарљив ни број књига из области историје и теорије књижевности, позоришта и ликовних уметности.²⁰ С обзиром на то да се

¹⁴ Милин, „Библиотека Музиколошког института САНУ“: 59.

¹⁵ Петар Крстић био је српски композитор, диригент и музички педагог.

¹⁶ Светолик Пашћан Којанов био је хорски диригент, композитор и музички писац.

¹⁷ Ова класификација преузета је из наведеног текста Мелите Милин јер је до данас задржала своју форму.

¹⁸ Милин, „Библиотека Музиколошког института САНУ“: 60–61.

¹⁹ Нав. дело: 61.

²⁰ Нав. дело: 61–62.

интердисциплинарност у науци данас веома подстиче и подржава те да је веома пожељна и актуелна јер прилази проблематици из различитих углова посматрања и промишљања, наслови у овој целини фонда веома су разнолики и нуде широк спектар знања. Поред литературе о специфичним научним темама, „[у] оквиру библиотеке постоји неколико мањих целина са књигама које се односе на музику различитих националних култура, са посебно обимним фондом издања о руској, чешкој и немачкој музици разних епоха. У библиотеци се чува и велики број публикација из области историје, теорије и естетике музике, као и монографија објављених у Југославији пре и после Другог светског рата.“²¹

Неопходно је поменути да су разноврсности и богатству библиотеке допринели и дародавци, музиколози и композитори, који су своје легате поклонили Институту и на тај начин обогатили њен фонд. Тако се у склопу библиотеке могу пронаћи заоставштине Петра Коњовића, Петра Крстића, Стане Ђурић–Клајн (1908–1986),²² Драгутина Гостушког (1923–1998)²³ и Милоша Велимировића (1922–2008).²⁴

Фонд серијских публикација садржи музиколошке и музичке часописе са подручја бивше Југославије, као и из земаља енглеског, немачког, француског, руског, бугарског и румунског говорног подручја. Као најдрагоценији могу се издвојити београдски међуратни часописи *Музички гласник* (1922), *Музика: часопис за музичку културу* (1928–1929), *Звук: Ревиија за музику* (1932–1936), *Ревиија музике* (1940), *Славенска музика* (1939–1941).²⁵ Корпус међуратних часописа у институтској библиотеци посебно је вредан, с обзиром на то да су примерци из бројних других библиотечких фондова страдали током разарања у Другом светском рату.

Тренутно се у библиотеци Музиколошког института воде електронске књиге инвентара, а фонд је још увек у фази сређивања, размештен по канцеларијама, у којима је организован према областима истраживања. Због постојеће

²¹ Нав. дело: 62.

²² Стана Ђурић–Клајн била је прва жена музиколог у Србији, пијаниста, преводилац и музички критичар. Занимљив податак јесте да је студирала упоредну књижевност и историју музике код поменутог Милоја Милојевића на Филозофском факултету у Београду. Више видети у: „Ђурић–Клајн, Стана“, *Енциклопедија Српској народној позоришта*, Српско народно позориште, преузето 16. 11. 2023, <https://www.snp.org.rs/enciklopedija/?p=2001>.

²³ Драгутин Гостушки био је српски композитор, музиколог и естетичар, сарадник Музиколошког института САНУ, као и његов директор у периоду од 1974. до 1978. године.

²⁴ Милош Велимировић био је српски музиколог који је основне студије историје музике завршио у Београду, док је магистратуру и докторат завршио на Харварду у Америци. Његов велики допринос огледа се у студијама византијске музике и историје словенске музике.

²⁵ Овим часописима се у својим истраживањима бави сарадник института Александар Васић. Он је у својој докторској дисертацији „Српска музикографија међуратног доба у огледалу корпуса музичке периодике“ дао пуну библиографију међуратних часописа (А. Васић, „Српска музикографија међуратног доба у огледалу корпуса музичке периодике“ /докторска дис., Академија уметности Универзитета у Новом Саду, 2012/, 231–405). Поред тога, написао је многобројне радове који се баве значајем ових часописа у историји српске музике, дао прилоге о сагледавању њихових карактеристика и концепција, као и осврте и критике написа у овим часописима, уз анализу њихових утицаја на музичку и културну сцену тог времена. Такође, бавио се питањима друштвеног ангажмана, словенске музике, различитим ауторима као критичарима и музикографима.

организације и недовољних просторних капацитета, претпоставка је да Институт ни у будућности неће имати могућност да оформи посебан простор за библиотеку, у коме би била смештена целокупна библиотечка грађа. У вези с тим, постоје интерни спискови књига, који служе истраживачима за лакше сналажење приликом проналаска жељене публикације. Пример тога може се сагледати у једној од канцеларија у којој раде етномузиколози, у којој се налази целина из домена народне музике. Унутар те канцеларије, књиге су даље распоређене тематски, према областима и државама, самим тим и према писму публикације. На тај начин је цео фонд институтске библиотеке сређен – по областима, језицима и по редоследу пристизања нових публикација.

Дистрибуција и набавка књига врши се превасходно путем поклона и размене, а у ту сврху начињени су протоколи о сарадњи са сродним институцијама у земљи и иностранству који гарантују и обезбеђују константан прилив нових издања у областима које су неопходне за научноистраживачки рад сарадника. Један од таквих примера, још из времена почетака рада Института, односио се на блиску сарадњу композитора и оснивача Петра Коњовића са словеначким музикологом Драготином Цветком (1911–1993).²⁶ У оваквим и сличним приликама је, како наводи музиколог Милош Маринковић, „врло вероватно долазило до трансфера и размене литературе и друге важне грађе, најпре због сопствених истраживачких подухвата актера тих сарадњи“.²⁷ Ова пракса показала се као веома корисна и када је у питању популаризација српске науке у иностранству, јер је на овај начин постигнуто да издавачка делатност Института буде видљива у европским библиотекама, а самим тим и резултати њених истраживача. Иако је сада отворена наука омогућила лакши и бржи проток информација о новим истраживањима, ипак је једно од библиотечких начела да је потребно имати и примерке значајних монографија на полицама библиотеке.

Библиотека и њени истраживачи

Библиотека у Музиколошком институту САНУ представља центар окупљања заједничких истраживачких и пројектних активности. С обзиром на то да Институт има своју издавачку делатност и да се у библиотеци чувају физички примерци књига, од 2018. је прикључен Дигиталном архиву издања САНУ – ДАИС-у.²⁸ Овај репозиторијум развио је Рачунарски центар Универзитета у Београду у сарадњи са Српском академијом наука и уметности, а како наводи библиотекар Владимир Живановић, „[с]врха дигиталног репозиторијума ДАИС је да омогући Академији, као и Институтима којима је Академија оснивач, да у њему трајно похрањују своју научну продукцију те тако јавно представљају резултате свога

²⁶ Драготин Цветко био је словеначки музиколог, музички критичар и професор Музичке академије у Љубљани.

²⁷ Милош Маринковић, „Српска уметничка музика као део фонда Музиколошке библиотеке Филозофског факултета у Љубљани: опис и критички осврт“, *Нови звук: Интернационални часопис за музику* Год. 55, Бр. 1 (2020): 20–21.

²⁸ „Дигитални архив издања САНУ – ДАИС“, преузето 6. 2. 2025, <https://dais.sanu.ac.rs/>.

научног рада.²⁹ Да би ти резултати били прегледније приказани, Музиколошки институт оформио је неколико колекција, према типу документа, па се тако проналазе монографије, зборници, радови истраживача, докторске дисертације истраживача, CD издања, књижице апстраката са одржаних конференција и научних скупова, постери са одржаних предавања и концерата, нотна издања, као и бројеви институтског часописа *Музикологија*. Такође, у оквиру библиотеке, спроводи се дигитализација, како рукописних заоставштина композитора, тако и појединих раритетних издања књига и часописа, па је тако један од највећих резултата дигитализована колекција међуратних музичких часописа. У току је планирање развоја дигиталне базе у коју ће се похрањивати сва дигитализована грађа Института, како књига, тако и рукописних заоставштина композитора. На крају, 2023. година донела је нови регистар истраживача – еНауку, па је библиотека узео учешће у администрирању базе и уређивању метаподатака.

Закључак

Библиотека Музиколошког института САНУ једна је од малобројних музичких библиотека на простору Србије, због чега је њен фонд драгоцен за истраживања на пољу друштвених и хуманистичких наука, превасходно историје музике у Србији, како уметничке, тако и традиционалне. Након седамдесет година од оснивања, Институт је најзад добио библиотекара који се о њој стара и води рачуна да се поштују сви законодавни оквири, као и све препоруке за активности једне библиотеке научноистраживачког института. Оно што се истиче као најважније јесте да се у библиотеци одвијају многе активности које доприносе ефикаснијем раду истраживача, али и да се ради на чувању и промоцији музичког културног наслеђа, како кроз објављивање у отвореном приступу, тако и кроз дигитализацију најрелевантнијих извора за проучавање српске музике. Поред тога, стални рад на сређивању и проширивању фонда доприноси томе да библиотека Музиколошког института САНУ буде препозната међу корисницима као једна од оних у којима се научноистраживачки рад може ефикасно спроводити, кроз приступ, како старим издањима од изузетног значаја за историју српске музике, тако и оним новијег датума.

Овакав начин рада показао се као ефикасан и плоносан, јер сви сарадници Института имају прилику да брзо деле проверене информације, као и да стичу нова знања и вештине, неопходне за даљи рад и финализацију истраживачких постигнућа.

Иако су ангажовањем стручног лица које се стара о библиотеци, одређени фондови добили другачију форму, још увек је потребно средити и инвентарисати целокупан фонд. Такође, у перспективи, било би потребно развити и базу која би служила за преглед и претраживање целокупне до сада дигитализоване библиотечке и архивске грађе, чиме би ова библиотека постала видљивија и добила значајније место у истраживачким круговима.

²⁹ Владимир Живановић, „Организовање дигиталног репозиторијума у Институту за српски језик САНУ“, *Инфошкола: часопис за информатику и библиотекарство* Год. 19, бр. 1 (2019): 75.

Литература и извори:

1. Васић, А. „Српска музикографија међуратног доба у огледалу корпуса музичке периодике“. Докторска дис., Академија уметности Универзитета у Новом Саду, 2012.
2. Vesić, Ivana and Danka Lajić Mihajlović. „The Dominant Currents in the Research of Music in Serbia: An Overview of the Institute of Musicology SAS’s Early History (1947–1965)“. *Musicology* Nr. 25 (2018): 49–76.
3. Вукотић, Бојана. „Специјалне библиотеке и библиотеке научноистраживачких института и установа у Републици Србији 2019–2022“. *Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства* бр. 42 (2023): 3–13.
4. „Дигитални архив издања САНУ – ДАИС“. Преузето 6. 2. 2025. <https://dais.sanu.ac.rs/>.
5. „Ђурић–Клајн, Стана“. *Енциклопедија Српској народној позоришту*. Српско народно позориште. Преузето 16. 11. 2023. <https://www.snpr.org.rs/enciklopedija/?p=2001>
6. Живановић, Владимир. „Организовање дигиталног репозиторијума у Институту за српски језик САНУ“. *Инфошека: часопис за информатику и библиотекарство* Год. 19, бр. 1 (2019): 74–84.
7. „Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti“. *Službeni glasnik* br. 52 (2011) i 78 (2021).
8. Маринковић, Милош. „Српска уметничка музика као део фонда Музиколошке библиотеке Филозофског факултета у Љубљани: опис и критички осврт“. *Нови звук: Интернационални часопис за музику* Год. 55, бр. I (2020): 1–25.
9. Милановић, Биљана. „Допринос Петра Коњовића конституисању и почецима рада Музиколошког института Српске академије наука и уметности“. *Музикологија* бр. 25 (2018): 15–48.
10. Милин, Мелита. „Библиотека Музиколошког института САНУ“ [„Library of the SA-SA Institute of Musicology“]. *Музикологија* бр. 10 (2010): 59–64 [65–70].
11. Мосусова, Надежда, „Стана Ђурић–Клајн и Музиколошки институт Српске академије наука и уметности“. У *Стана Ђурић–Клајн и српска музикологија: њоводом стогодишњице рођења Стане Ђурић–Клајн (1905–1986)*, уредници Мирјана Веселиновић Хофман и Мелита Милин, 151–157. Београд: Музиколошко друштво Србије, 2010.
12. „Музиколошки институт САНУ – Мисија и визија Института“. Преузето 6. 2. 2025. <https://music.sanu.ac.rs/%d0%9c%d0%b8%d1%81%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%b8-%d0%92%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%98%d0%b0-%d0%98%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%b0/>.
13. Перковић, Ивана, ур. *80 година Музичке академије/Факултета музичке уметности*. Београд: Факултет музичке уметности, 2017.
14. Стокић, Гордана. „Делатност музичких библиотека: осврт на практичне и теоретске домете музичког библиотекарства у свету и код нас“. *Зборник Машице српске за сценске уметности и музику* бр. 18–19 (1996): 187–197.
15. Стокић, Гордана. „Класификација музичких библиотека у Србији“. *Нови звук: интернационални часопис за музику* бр. 9 (1997): 75–80.
16. Томашевић, Катарина. „Прилог за био-библиографију: Петар Коњовић (1883–1970)“. *Зборник Машице српске за сценске уметности и музику* бр. 44 (2011): 153–164.

17. Tomašević, Katarina. „Značaj digitalizacije muzikalija i zvučnih zapisa u Arhivu i Fonoteci Muzikološkog instituta SANU” [“The importance of Digitization of Music Collection at Institute of Musicology Sasa”]. *Review of the National Center for Digitization* no. 2 (2003): 46–51.

THE LIBRARY OF THE INSTITUTE FOR MUSICOLOGY OF THE SASA

Summary

The Institute for Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA) was established to collect, systematise, keep and scientifically deal with diverse musical material related to the research of the national musical past and tradition, both folkloristic and artistic. At the same time, it is one of the few institutions in Serbia dealing with the research of musical cultural heritage. Part of the Institute is the library. It is an independent organisational unit with rich collections and aims to help and support its associates' research. The paper presents data on the establishment and history of the Institute and the library, as well as the library's diverse collections and particular specificities in its organisation.

Key words: Institute for Musicology (SASA), special library, musical library, scientific library, musicology, ethnomusicology, Serbian music, musical science